

MARKAZIY FARG'ONA YIRIK SUV INSHOOTLARI (XX ASRNING 50-80-YILLARI MISOLIDA)

Ruzikulova Maftunaxon Yuldashevna

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, Farg'ona davlat universiteti doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051084>

Maqolada Markaziy Farg'ona viloyatlaridagi yirik suv inshootlari va ularning texnik holati, kanallarning zuv zaxiralaridan qishloq xo'jaligida foydalanilishi birlamchi arxiv manbalari va ilmiy adabiyotlar yordamida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Markaziy Farg'ona, paxta yakkahokimligi, paxta maydonlari, Katta Farg'ona kanali, suv inshootlari.

В статье анализируются крупные гидротехнические сооружения в регионе Центральной Ферганы и их техническое состояние, а также использование водных ресурсов каналов в сельском хозяйстве с использованием первичных архивных источников и научной литературы.

Ключевые слова: Центральная Фергана, хлопковая монополия, хлопковые поля, Большой Ферганский канал, гидротехнические сооружения.

The article analyzes the large water structures in the Central Fergana regions and their technical condition, the use of water reserves of canals in agriculture using primary archival sources and scientific literature.

Keywords: Central Ferghana, cotton monopoly, cotton fields, Great Ferghana Canal, water structures.

Respublikada, qolaversa, Markaziy Farg'onada paxta yakkahokimligi amaliyoti yildan-yilga kuchaytirib borildi va paxta maydonlari muttasil kengaytirildi. Chunki paxtadan ko'proq hosil olish va sobiq Ittifoqning paxtachilik borasidagi ehtiyojini qondirish, uni bajarish barcha mahalliy tashkilotlarga majbur qilib qo'yilgandi. Shu maqsadga erishishni ta'minlash yo'lida sug'orish inshootlarini qurish ommalashib bordi. 1953-yildan 1962- yilgacha bo'lgan davrda Katta Farg'ona kanalining birinchi rekonstruktsiyasi o'tkazilib, natijada Norindan suv olish 98 m³/s dan 150 m³/s ga ortdi. 1958- yil Uchqo'rg'onda ikkinchi bosh inshoot barpo etildi (u daryodan 15 km pastroqda joylashgan edi)[1]. Bu davrda ko'plab suv inshootlari kapital ta'mirdan chiqarilib suv zaxiralari bilan ta'minlandi. Xususan, Maylisoy suv tizimi jamoasi ko'plab irrigatsiya inshootlarini kapital ta'mirdan chiqardi. Suv «Qo'yquloq» sug'orish kanalidan oqa boshladi. Bu kanal, o'z navbatida, Paxtaobod, Izboskan tumanlari jamoa xo'jaliklarini hamda 8-paxtachilikka ixtisoslashgan davlat xo'jaligi dalalarini suv bilan ta'minladi[2].

Bir oz vaqt o'tgach, Markaziy Farg'ona hududlarida sug'orish inshootlarini qurish va mavjudlarini ta'mirlash tadbirlari kuchaydi. Xususan, dastlabki yillarda Katta Farg'ona kanalining suv sarfi 100 m³/s ni tashkil etgan bo'lsa, ikki marta qator rekonstruktsiyalar natijasi o'laroq 1956 yilda uning suv o'tkazish qobiliyati 185 m³/s ga oshirildi. 1962 yilda Norin daryosiga bosh inshoot qurilgandan so'ng esa 211 m³/s ga yetkazildi[3]. Farg'ona viloyat partiya qo'mitasi 1957-yil 2-dekabrda «Katta Farg'ona kanalini rekonstruktsiya qilish to'g'risida»gi masalani atroflicha ko'rib chiqdi va mazkur suv beruvchi kanalni rekonstruktsiya qilish, qurish natijasida uning suv o'tkazish qobiliyati rekonstruktsiya me'yorida ko'zda tutilgan 100 m³ o'rniga 175 m³ ga ortdi. Kanaldan foydalanishning birinchi yilida undan 23

ming ga maydon suv ichgan bo'lsa, 1959-yilda esa mazkur ko'rsatkich 125 ming ga ga o'sdi. Shuningdek, 1957-1958-yillarda yirik irrigatsiya inshooti - So'x daryosida Qo'qon gidrouzeli barpo etildi. Bu gidroinshoot Farg'ona vodiysida qurilgan muhim suv xo'jaligi ob'ektlaridan biri bo'ldi. Uning foydalanishga topshirilishi Qo'qon guruhi rayonidagi 60 ming ga sug'oriladigan maydonlarni suv bilan ta'minlash imkonini berdi. 1958-yilning oxirida Katta Farg'ona kanalining uzunligi 43 km markaziy uchastkasi rekonstruksiya qilindi, uning suv o'tkazish qobiliyati esa $30 \text{ m}^3/\text{s}$ ga yetkazildi [4]. Markaz ko'rsatmasiga asosan 1958-yil 17-yanvarda Andijon viloyat ijroiya qo'mitasi «Teshiktosh gidrouzeli qurilishi to'g'risida»gi qarorni qabul qildi [5]. Unda qayd etilishicha, 1958-yil 1-yanvar holatiga ko'ra Teshiktosh gidrouzeli qurilishi sur'ati to'la amalga oshirilmadi. Jumladan, mazkur qurilishning umumiy smeta qiymati 12,8 mln. rubldan iborat bo'lgani holda, undan ish boshlangan davrdan buyon 6,1 mln. rubl hajmida yoki 47,6 % bajarildi. Beton va temir-beton ishlarining bajarilishi 53,2 % ni tashkil qildi. Teshiktosh gidrouzelidagi qurilish ishlarini jadallashtirish maqsadida viloyat ijroiya qo'mitasi tomonidan tuman ijroiya qo'mitasi raislariga mazkur ob'ektga 500 nafar jamoa xo'jaliklar, jumladan, Andijon tumanidan 100 kishi, Paxtaobod tumanidan 200 kishi, Izboskan tumanidan 100 kishi, Moskva (Shahrixon) tumanidan 50 kishi va Oyim (Jalaquduq) tumanidan 50 kishi yuborishni tashkil qilish vazifasi qo'yildi [6].

1959-yil 3-martda Farg'ona viloyat partiya qo'mitasi byurosi tomonidan «O'zbekiston tumanidagi Nursux kanalini suv bilan ta'minlash uchun sug'orish tizimi barpo etish to'g'risida»gi masala ko'rildi. Mazkur byuro O'zbekiston tumani uchun bahorda suv bilan ta'minlovchi irrigatsiya tizimi qurish haqida qaror qabul qildi, unga muvofiq kanalning 19,2 km. ga beton qoplandi [7]. Farg'ona viloyat partiya tashkilotining tashabbusi bilan Kuybishev tumanidagi Jonobod, Farg'ona tumanidagi Beshalisoy va Yopilma, Bag'dod tumanidagi Xo'jaqishloq kabi kanallarga beton qoplandi. 1958-1965-yillar mobaynida viloyatda 204,3 km. uzunlikdagi kanallar betonlashtirildi, bu esa o'z navbatida sug'orish tizimida 745 mln. m^3 dan ko'proq suv resurslarini tejash imkoniyatini berdi [8].

1961-yilda «Ferganavodstroy» tresti tomonidan Karkidon suv omborining barpo etilishiga 500 ming rubl, bu yerdagi qurilish-montaj ishlariga 400 ming rubl hajmida kapital mablag' ajratildi [9]. Shu bilan birga, trest boshqaruvchisi zimmasiga 10 kun muddat ichida Karkidon qurilish uchastkasini muhandis-texnik xodimlar va yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash hamda qurilish uchun zarur mexanizm, asbob-uskunalarni ajratish vazifalari topshirildi. Farg'ona viloyati Quvasoy daryosidagi Karkidon suv ombori qurilishi 1962-yilda boshlanib, 1967- yilning oktabrida tugallandi. Bu tabiiy sharoitdagi suv ombori maydoni $9,65 \text{ km}^2$ bo'lib, 200 mln. m^3 suv to'play olish quvvatiga egadir. U Quvasoy (Isfayramsoy daryosi irmoqlari) daryosida barpo etilgan bo'lib, sig'imi $218,4 \text{ m}^3$ ga tengdir [10]. To'g'onga 3,4 mln. m^3 shag'al-qumli tuproq, 2,4 mln. m^3 qumoq tuproq to'kildi, 60 ming m^3 beton va temir-beton yotqizildi. Suv omborining ishga tushirilishi bilan Andijon va Farg'ona viloyatlarining Janubiy Farg'ona kanalidan suv ichgan 69 ming ga sug'oriladigan yerlarini obi-hayot bilan ta'minlashni yaxshiladi [11]. Ayni shu davrda Katta Farg'ona kanalining kengaytirilishi yangi yerlarni o'zlashtirishga ko'mak berdi. Rekonstruksiya qilingandan keyin kanalning suv o'tkazish qobiliyati sekundiga 100 dan 188 m^3 ga yetkazildi, ya'ni u ikki marta oshirildi. Shuningdek, Oxunboboyev nomli kanal, Ulug'nor kanali tizimi rekonstruksiya qilindi, qisqa vaqt ichida G'arbiy Yozyovon massividagi qo'riq yerlardan 18700 ga ga yaqin yerni sug'oradigan Xonobod irmog'i, 27200 ga ni sug'oruvchi Qiziltepa, Andijon viloyatining Sharqiy Yozyovon massividagi

17700 ga ni sug'oradigan Saritigun kanallari qurib bitkazildi. Sherqo'rg'on, Shimoliy, Damko'l, Oqoltin, Shimoliy Bag'dod kabi yirik kollektorlar qurildi.

1962-yil 1-sentabr holatiga Andijon viloyati sug'orish tizimi boshqarmasi qurilish tashkilotlari tomonidan O'rtato'qay suv omborini rekonstruksiya qilishga ajratilgan 550 ming rubl kapital mablag'ning 109,8 ming rubli, ya'ni 20 % i o'zlashtirildi [12]. Bu ham asosan fuqarolik qurilishi mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. Aynan 1962-yilda Andijon suv ombori qurilishi loyihalashtirilib, mazkur inshoot barpo etilishiga dastlabki sa'y-harakat sobiq Ittifoq Ministrlar Sovetining 1963-yil 15-martdagi qaroriga asoslandi. Biroq, ushbu gidroinshoot 1968-1982- yillarda qurib bitkazildi. Ta'kidlash joizki, inshoot Ittifoqning markaziy davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. Masalan, birgina 1969-yilda (o'sha yil narxida) mazkur inshootning umumiy narxi 332,5 mln. rublni tashkil qilib, amalda esa 297,0 mln. rubl miqdoridagi mablag' o'zlashtirildi [13]. Mazkur suv inshoot Qoradaryoda qurilgan bo'lib, umumiy maydoni 55 kv. km., balandligi 115 m., uzunligi 1040 m., suv sig'imi 1,9 mlrd. m³ni tashkil etib, u asosan irrigatsiya-energetika maqsadlariga mo'ljallandi[14].

Markaziy Farg'onadagi Katta Andijon kanali qurilishi 1966-yilning kuzida boshlandi. Bu ulkan daryo uzunligi 109 km bo'lib, Norin daryosining Uchqo'rg'on gidrouzeli suv tarmog'idan boshlanib, oqim tezligi sekundiga 330 m³ ni tashkil qildi. Bosh inshoot sifatida kanalning bosh qismidagi chap qirg'oq regulyatoridan foydalanildi. Kanalda 137 ta gidrotexnik va boshqa inshootlar, 6 ta tarmoq, 8 ta suv chiqargich, bitta to'siq, 12 ta dyuker, 4 ta osma quvur, 9 ta ko'prik qurish loyihasi ham mavjud bo'lgan[15]. Mazkur kanal qurilishi 1970-yilning oktyabr oyida nihoyasiga yetdi. Bu Farg'ona vodiysi o'rta hududlarida sug'oriladigan yerlar kengayishiga imkon yaratdi. O'z ishining ustalari K.Muqimboyev, S.Rasulov, Q.Rasulov, Z.G'aniyev, G'.Fozilov, A.Rustamov, T.Abdusalomov kabi suvchilar harakati, bilimi bilan 1953-1978-yillarda Markaziy Farg'ona yerlaridan Farg'ona viloyatining o'zida 89 ming ga alohida yangi yerlar o'zlashtirildi, minglab ga yerlarning meliorativ holati yaxshilandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Пославский В. В. Вода для большого поля: Воспоминания. -Ташкент: Фан, 1986. - С.27.
2. Никифоров И. Ирригаторы готовятся к поливам // Сталинское знамя, 4 апреля 1956 г.
3. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). TRAINING OF EXPERT PERSONNEL IN THE FIELD OF IRRIGATION IN UZBEKISTAN (1951-1990). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(8), 148-152.
4. Очерки истории Ферганской области в советский период.-Ташкент: Фан, 1980.- С.103.
5. AVDA, 619-jamg'arma, 1-ro'yxat, 101-yig'ma jild, 53-varaq.
6. AVDA, 619-jamg'arma, 1-ro'yxat, 101-yig'ma jild, 54-varaq.
7. O'zR PAA FVB, 1-jamg'arma, 233-ro'yxat, 15-yig'ma jild, 17-varaq.
8. O'zR PAA FVB, 1-jamg'arma, 233-ro'yxat, 15-yig'ma jild, 17-varaq orqasi.
9. FVDA, 711-jamg'arma, 1-ro'yxat, 198-yig'ma jild, 58 - varaq.
10. Волюнов А.М., Забелин В.А., Кияткин А.К., Луженева М.С. Орошение земель в

Средней Азии и Казахстане. -Москва: Колос, 1980. -С.47.

11. Фозилов Ф. Водийнинг олмос камари.- Фарғона: Фарғона, 1996. -Б.38.

12. AVDA, 608-jamg'arma, 1-ro'yxat, 1633-yig'ma jild, 83-varaq.

13. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi Norin-Qoradaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasining 2000 yildagi texnik hisoboti materiallaridan.

14. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Andijon_suv_ombori

15. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). TRAINING OF EXPERT PERSONNEL IN THE FIELD OF IRRIGATION IN UZBEKISTAN (1951-1990). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(8), 148-152.

